

#datasets de universidades españolas en Zenodo

a 31-12-2025

RESUMEN

Informe que describe un dataset con información de los conjuntos de datos de investigación depositados en **Zenodo** por investigadores de universidades públicas españolas entre 2014 y 2025. Se incluye, para cada universidad y año, el número de conjuntos identificados y la presencia del metadato 'subject' para valorar la calidad de la descripción documental. Los conjuntos de datos anteriores al año 2014 se han agrupado en esa fecha.

RECOPIACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

Los datos se obtuvieron mediante un 'script' que consulta **Zenodo** vía su API pública. La búsqueda se basa en identificar conjuntos de datos con autores o creadores afiliados a universidades públicas españolas. De cada uno se recopiló el año de depósito, la universidad y la presencia del metadato 'subject', indicador del nivel básico de descripción documental. Cuando un conjunto de datos incluye autores de dos o más universidades, se contabiliza una unidad en el cómputo correspondiente a cada una. Por ello, los totales agregados no se interpretan como número de datasets únicos, sino como contribuciones institucionales. La captura de datos se realizó en la primera semana de enero de 2026.

SERIES DE DATOS ANALIZADOS (2014-2025)

- Número total de datasets de universidades públicas españolas depositados en **Zenodo**.
- %datasets que cuentan con la presencia del metadato 'subject'.
- Número de datasets depositados en **Zenodo** desglosado por universidad.
- %datasets descritos con el metadato 'subject' en cada universidad.

RESULTADOS GLOBALES

Año	Datasets depositados *	Datasets con metadato 'subject'
2014	229	202
147	147	134
2016	165	141
2017	217	187
2018	464	334
2019	429	342
2020	722	517
2021	873	620
2022	1159	805
2023	2089	1563
2024	2039	784
2025	3512	1307

AUTORES

Martínez Méndez, Francisco Javier, Universidad de Murcia, javima@um.es

López Carreño, Rosana, Universidad de Murcia, rosanalc@um.es

Castelló Cogollos, Lourdes, Universidad de Murcia, lourdes.castello@um.es

Baptista, Ana Alice. Universidade do Minho.

Delgado Vázquez, Ángel M. Universidad Pablo de Olavide.

PALABRAS CLAVE

- Ciencia abierta
- Conjuntos de datos
- Investigación
- Universidades públicas
- España
- Zenodo

FECHA DEL ESTUDIO

- Enero de 2026.

DATASET ASOCIADO

Mendez Martinez, F. J. (2025). *Datasets deposited by Spanish public universities in Zenodo up to 31 December 2024* [Data set]. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18078549>

TOTAL DE CONJUNTOS DE DATOS DEPOSITADOS

Desde 2020, el número de conjuntos de datos depositados por las universidades públicas españolas ha crecido de forma sostenida, aunque en 2023 y 2024 se produjo una cierta estabilización, con volúmenes similares. El gran repunte registrado en 2025 confirma un mayor interés de los investigadores, vinculado también al cumplimiento de requisitos establecidos en programas de evaluación y financiación de la I+D+i. A medida que aumenta el depósito de conjuntos de datos, **se amplía la brecha** entre aquellos que cuentan con algún nivel de descripción y los que carecen de ella, especialmente por la ausencia del metadato 'subject'. Esta situación dificulta la recuperación y reutilización de los datos. Conviene señalar que las cifras anuales pueden variar porque, además de los datasets del último año, se incorporan también otros conjuntos correspondientes a periodos anteriores.

Las universidades con más conjuntos de datos depositados son **Valencia** con 852 (+552), **Barcelona** con 831 (+215), **Sevilla** con 618 (+194), **Granada** con 549 (+161), **Politécnica de Valencia** con 491 (novedad en el top) y **Jaume I** con 471 (+90). Las que menos tienen depositados son **La Rioja** (24), **Pública de Navarra** (51), **Miguel Hernández** (53), **Huelva** (79), **Las Palmas** (82), **León** (92), **Lleida** (94), **UNED** (95), **Almería** (95), **Politécnica de Cartagena** (96) y **Burgos** (99), todas con menos de **100 conjuntos de datos**. El año pasado el tope" para este grupo era <50 datasets. Este año han entrado 4 universidades más.

Estadísticos generales

- **Universidades analizadas:** 49
- **Total de datasets:** 11.241
- **Media de datasets por universidad:** 229,4
- **Mediana:** 203
- **Desviación estándar:** 188,3
- **Máximo:** 852 datasets (Universidad de **Valencia**)
- **Mínimo:** 24 datasets (Universidad de **La Rioja**).

Comparación con el año anterior

El sistema ha experimentado un crecimiento muy significativo del volumen de datasets (+62%). La media y la mediana aumentan notablemente, lo que indica que **el crecimiento no se concentra únicamente en unas pocas universidades**, sino que se extiende al conjunto del sistema. Sin embargo, el aumento de la desviación estándar (un 68,5%) refleja que **la desigualdad entre universidades también ha crecido**, con algunas instituciones incrementando su producción mucho más rápido que otras.

Indicador	2024	2025	Variación
Total datasets	6.944	11.241	+61,9
Media	141,7	229,4	+87,7
Mediana	110	203	+93
Desviación estándar	119,77	188,3	+68,5
Máximo	613 (Barcelona)	852 (Valencia)	+239
Mínimo	11 (Navarra)	24 (La Rioja)	+13

Distribución por nivel de actividad

Nivel de actividad	Rango de datasets	Nº universidades	Porcentaje
Muy alta	≥ 400	7	14,3
Alta	200–399	16	32,7
Media	100–199	17	34,7
Baja	50–99	8	16,3
Muy baja	< 50	1	2

Interpretación

- El número de universidades con actividad **muy alta** pasa de 2 a 7, lo que indica una consolidación de varios repositorios institucionales de datos.
- El grupo **alta actividad** también crece de forma notable (de 9 a 16 universidades).
- Las categorías **baja** y **muy baja** se reducen significativamente, lo que sugiere una **maduración progresiva** de las políticas institucionales de Ciencia Abierta.
- La categoría **media** se mantiene estable, pero **con valores absolutos más altos**.

NIVEL DE DESCRIPCIÓN POR PALABRAS CLAVE.

No todos los conjuntos de datos depositados en el repositorio aportan metainformación por medio del metadatos 'subject' (algo que resulta complicado de entender pero que ocurre). Se mantiene el bajo porcentaje del año pasado y no parece que se esté haciendo nada por evitarlo, lejos quedan ya los porcentajes de más de un 60%.

Las universidades que cuidan más la descripción por palabras clave (por encima del 66%) de los conjuntos de datos son **Santiago de Compostela** con un 72% (novedad), **Córdoba** con un 72,7% (-3,4%) seguida de **Sevilla** con un 72% (-9%), **Rovira i Virgili** con un 71,6% (novedad), **Jaume I** con un 69,4% (novedad) y **Vigo** con un 68,1. En sentido contrario, los porcentajes por debajo del 33% del nivel de descripción se dan en **La Rioja** con un 29,2% (-7.8%) y **Castilla La Mancha** con un 31,9% (-1,1%). No queda lejos **Huelva** con un 34,2, si bien ha mejorado porcentaje (+8,2%).

Estadísticos generales

- **Universidades analizadas:** 49
- **Total de datasets con descripción:**
- **Media de datasets descritos:** 56,50
- **Mediana:** 57,61%
- **Moda:** 60%
- **Desviación estándar:** 10,58
- **Máximo:** 72% (Universidad de Santiago de Compostela)
- **Mínimo:** 29,2% (Universidad de La Rioja)

Los estadísticos de 2025 muestra un **descenso general del nivel de descripción documental** de los conjuntos de datos en comparación con el año anterior. La media del porcentaje de los descritos pasa del 65% al 56%, lo que supone **una reducción de casi 9 puntos**. La mediana y la moda también disminuyen, lo que indica que **la caída no se concentra en casos aislados**, sino que afecta al conjunto del sistema universitario. Este resultado puede estar relacionado con el fuerte crecimiento del volumen de datasets depositados en 2025, que aumentó más del 60%. La rapidez con la que se incorporan nuevos conjuntos de

datos estaría provocando que la documentación asociada (en particular, el metadato '*subject*') no crezca al mismo ritmo, lo que reduce el porcentaje global de datasets correctamente descritos. No obstante, **la desviación estándar se mantiene relativamente estable**, lo que indica que **la dispersión entre universidades no ha aumentado significativamente**, aunque sí se observa un desplazamiento general hacia niveles de descripción más bajos.

Comparación con 2024

Indicador	2024	2025	Variación
Media	65,07 %	56,40 %	-8,67 puntos
Mediana	64 %	57,61 %	-6,39 puntos
Moda	67 %	60 %	-7 puntos
Desviación estándar	11,07	10,58	ligera reducción
Máximo	85 % (Vigo)	78,67 % (Santiago)	-6,3 puntos
Mínimo	26 % (Huelva)	29,17 % (La Rioja)	+3,2 puntos

Distribución por nivel de actividad

Nivel de actividad	Rango de datasets	Nº universidades	Porcentaje
Alta	>= 70%	4 (8 en 2024)	8,16%
Media	50 – 69,99%	35	71,43%
Baja	< 50%	10	20,41%

Interpretación

La distribución del nivel de descripción documental muestra un descenso significativo en número de universidades con niveles altos. Si en 2024 había 12 universidades con más del 70 % de datasets descritos, en 2025 sólo hay 4. El grupo mayoritario sigue situado en el nivel medio, que ahora agrupa a 35 universidades (71 % del total). Paralelamente, **aumenta de forma notable el número de universidades con niveles bajos de descripción**, que pasa de 4 a 10. Este desplazamiento hacia niveles medios y bajos parece estar relacionado con el fuerte incremento del número de depósitos durante 2025, que ha crecido mucho más rápido que la incorporación de metadatos descriptivos. Como consecuencia, el sistema muestra una **ligera pérdida de calidad** en la descripción documental, pese al aumento general del volumen de datos disponibles.

Limitaciones del estudio.

La identificación de universidades se basa en las afiliaciones declaradas en [Zenodo](#), cuya falta de normalización puede introducir ligeras variaciones en los recuentos. El nivel de descripción documental se ha estimado mediante la presencia del metadato '*subject*', utilizado como indicador básico, sin evaluar la calidad ni adecuación de los términos empleados. Los datos anuales pueden variar en informes posteriores porque se registran conjuntos de datos con efecto retroactivo. El criterio de conteo asigna una unidad a cada universidad participante en conjuntos de datos con múltiples afiliaciones, por lo que los totales representan contribuciones institucionales y no conjuntos de datos únicos.

Ranking

Se ha adaptado la medida I_0 de **Borko** (Martínez Méndez, 2004, 70) creada originalmente para medir la efectividad de la recuperación de información en una medida que combina el volumen de conjuntos de datos publicados por cada universidad y el porcentaje de buenas prácticas aplicadas en la descripción (a partir del uso del metadado 'subject' para ello).

Nuestro indicador **no pretende medir calidad científica ni impacto**, sino ofrecer una medida sintética-exploratoria del equilibrio entre volumen de depósito y prácticas básicas de descripción documental. Se presenta únicamente como un ejemplo de análisis derivado posible a partir del conjunto de datos y no constituye una evaluación institucional.

Para establecer nuestra clasificación o ranking, hemos seguido el **siguiente proceso**:

1. Ordenar las universidades de mayor a menor número de conjuntos de datos depositados en Zenodo.
2. Asignar una valor de 49 puntos (N=49, el número de universidades estudiadas) a la universidad con mayor número de conjuntos de datos depositados. A continuación, asignar 48 puntos a la que ocupa la segunda posición, 48 a la tercera y así, sucesivamente, 1 punto a la última (posición 49). Almacenamos esta valor en una columna llamada "P-Ordinal"
3. Ordenar las universidades de mayor a menor porcentaje de conjuntos de datos con, al menos, una palabra clave depositados en Zenodo.
4. Asignar una valor de 49 puntos (N=49, el número de universidades estudiadas) a la universidad con mayor porcentaje de descripción de sus conjuntos de datos depositados. A continuación, asignar 48 puntos a la que ocupa la segunda posición, 48 a la tercera y así, sucesivamente, 1 punto a la última (posición 49). Almacenamos esta valor en una columna llamada "P-Descripción".
5. En último lugar, se suma, para cada universidad, los valores asignados en los pasos 2 y 4 y almacenamos el resultado en la columna " **I_0** ".

La medida original de **Borko** combinaba exhaustividad y precisión. Creemos posible establecer una analogía entre el número de conjuntos de datos depositados y la exhaustividad (son medidas de cobertura) y entre la precisión y el porcentaje de descripción (en este caso son medidas de efectividad). Por un lado se pondera el volumen depositado y, por el otro, un factor de calidad en su descripción documental, algo importante y trascendente en un repositorio.

En la siguiente tabla se muestra el resultado del cálculo de esta medida. El análisis del indicador compuesto lo para el año 2025 muestra que las universidades con mejor desempeño en la combinación de volumen de datasets depositados y nivel de descripción documental son **Sevilla, Jaume I, Barcelona, Autónoma de Madrid y Alcalá**, que ocupan las primeras posiciones del ranking. En términos de evolución respecto al año anterior, destacan especialmente las mejoras registradas por **Jaén, Huelva, Autónoma de Barcelona, Burgos y Almería**, que experimentan los mayores avances en el valor del indicador. En sentido contrario, las universidades que muestran un retroceso relativo en la clasificación son **La Rioja, Cantabria y UNED**, lo que refleja una pérdida de posiciones en el equilibrio entre volumen de datasets depositados y prácticas de descripción documental.

Universidad	#datasets	P-Ordinal	%desc	P-Descripción	Io 2025	Posición 2024	Io (evolución %)
Sevilla	618	46	72	47	93	1	-3,1
Jaume I	471	43	69	44	87	2	-6,5
Barcelona	831	48	61	36	84	6	+12,0
Autónoma Madrid	376	42	64	41	83	3	-1,2
Alcalá	203	35	73	48	83	10	+23,9
Córdoba	209	36	72	45	81	21	+47,3
A Coruña	219	38	65	42	80	7	+8,1
Granada	549	45	60	34	79	9	+11,3
Rovira i Virgili	183	31	71	46	77	15	+26,2
Autónoma Barcelona	388	42	60	34	76	33	+117,1
Pompeu Fabra	354	41	58	30	71	11	+9,2
País Vasco	320	40	59	31	71	12	+10,9
Cantabria	196	34	61	35	69	5	-9,2
Oviedo	250	39	58	29	68	8	-4,2
Salamanca	204	35	59	33	68	25	+33,3
Santiago de Compostela	75	18	78	49	67	16	+15,5
Alicante	198	33	59	32	65	13	+3,2
Complutense	452	44	55	21	65	17	+12,1
Almería	95	22	65	43	65	32	+80,6
Valencia	852	49	52	15	64	23	+20,8
Málaga	226	37	55	20	57	22	+5,6
Jaén	121	24	59	32	56	46	+460,0
Zaragoza	342	41	50	13	54	27	+8,0
Politécnica Catalunya	281	40	51	14	54	37	+35,0
Illes Balears	154	27	56	24	51	34	+54,5
Murcia	176	29	53	17	46	38	+24,3
Cádiz	161	28	52	16	44	31	-4,3
Carlos III	213	37	43	7	44	36	+7,3
Lleida	94	21	55	22	43	33	0
Extremadura	182	30	50	12	42	35	+2,4
León	92	20	57	27	47	44	+95,8
Politécnica Madrid	405	43	53	18	61	28	+29,8
Girona	120	23	59	32	55	30	+17,0
La Laguna	209	36	56	23	59	32	+31,1
UNED	95	22	51	14	36	34	-16,3
Burgos	99	23	40	4	27	42	+125,0
Valladolid	152	26	46	9	35	35	+20,7
Castilla-La Mancha	188	32	31	2	34	42	+17,2
Pública de Navarra	51	8	50	11	19	48	+111,1
La Rioja	24	1	29	1	2	47	-60,0
Huelva	79	19	34	3	22	49	+450,0

Estadísticos generales

- **Universidades analizadas:** 49
- **Media de lo:** 57,41 (sube un 7,41%)
- **Mediana:** 59 (51 en 2024)
- **Moda:** 35
- **Desviación estándar:** 19,66 (-1,66%)
- **Máximo:** 93 (Universidad de **Sevilla**)
- **Mínimo:** 2 (Universidad de **La Rioja**)

Ranking de universidades según el índice lo (2025)

La medida de la gestión que las universidades españolas hacen de los datasets en Zenodo se puede distribuir en **cuartiles**.

Grupo lo	Rango lo	Universidades
Bajo	<= 44	La Rioja, Pública de Navarra, Huelva, Burgos, Valladolid, Castilla-La Mancha, UNED, Lleida, Extremadura, Carlos III, Cádiz, Almería, Murcia
Medio-Bajo	45 – 59	León, Zaragoza, Girona, Jaén, Málaga, Illes Balears, Politècnica Catalunya, La Laguna, Politècnica Madrid, Alicante, Complutense, Valencia
Medio-Alto	60 – 71	Cantabria, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela, País Vasco, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, Granada, A Coruña, Alcalá, Autónoma Madrid, Barcelona
Alto	>= 72	Sevilla, Jaime I, Córdoba, Autónoma Barcelona, Vigo, Politècnica Valencia, Pablo de Olavide, Politècnica Cartagena, Oberta de Catalunya, Rey Juan Carlos, Las Palmas, Miguel Hernández

Los puntos de corte se sitúan aproximadamente en 44, 59 y 71 puntos, lo que refleja un desplazamiento general hacia valores algo más altos respecto al año anterior, coherente con el incremento del número de datasets depositados en **Zenodo** por las universidades españolas. La distribución por grupos es relativamente equilibrada, con 12 o 13 universidades en cada cuartil, lo que confirma la adecuación de la ivisión estadística aplicada. Esta distribución da lugar al siguiente diagrama de cajas.

Licencias

Este informe y el dataset se acogen a la licencia [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Referencias

Martínez Méndez, Francisco Javier. (2004). *Recuperación de Información: Modelos, Sistemas y Evaluación*. <http://hdl.handle.net/10201/4316>

Martinez-Mendez, F.J., López-Carreño, R., Castelló-Cogollos, L., Baptista, A. A., & Delgado Vázquez, Á. M. (2025). #datasets de universidades españolas en Zenodo - 2024. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18085406>

Uso responsable de IA

Se ha hecho uso de **chatGPT 5.2** para la elaboración de los gráficos asociados a la medida IO y para el cálculo de los estadísticos descriptivos de los conjuntos de datos de cada universidad.